

Von unsichtbar zu unverzichtbar:

Eine Mixed-Methods-Studie zur Sichtbarmachung und Entwicklung von Frauen 50+ in der Gesundheitswirtschaft

Ein Forschungsprojekt der Business Academy Marburg, der Steinbeis Hochschule Marburg und Erfolg.Reif®

From Invisible to Essential:

Empowerment and Retention of Women 50+ in Healthcare – Strategic Qualification Approaches to Address Workforce Shortages

Prof. Dr. Ruth Anna Weber, Marie-Luise Gaßmann, Paula Wagner, Josch Bartnick, Bettina Groetzki und Sabine Steinbeck

ABSTRACT

Hintergrund: Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels rückt das bislang unzureichend genutzte Potenzial berufstätiger Frauen über 50 in der Gesundheitswirtschaft in den Fokus. Ziel dieser Mixed-Methods-Studie war es, Kompetenzen, Entwicklungsbedarfe und organisationale Rahmenbedingungen dieser Zielgruppe sichtbar zu machen.

Methodologie: Die Untersuchung basiert auf einem sequenziell-explorativen Design mit sieben qualitativen Experteninterviews und einer quantitativen Online-Befragung von 716 weiblichen Beschäftigten über 50 Jahren in sieben Gesundheitseinrichtungen. Grundlage der Analyse war das Modell der Arbeitsfähigkeitspyramide nach (Ilmarinen & Tempel, 2002) sowie ein neu entwickelter Fragebogen „FAIR50+“, abgeleitet aus den Instrumenten WAI, COPSOQ III und ZRM.

Ergebnisse: 54,5 % der Befragten sind mit der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zufrieden, 34,7 % sehen den größten Handlungsbedarf in fehlender Anerkennung durch das Management. Die häufigsten Weiterbildungsbedarfe betreffen Arbeitszeitmodelle (112 Nennungen) und gesundheitliche Unterstützung (107 Nennungen). Wahrgenommene Stärken sind vor allem Berufserfahrung, Empathie und Zuverlässigkeit – Führungsambitionen bleiben unterrepräsentiert.

Diskussion und Implikationen: Die strategische Förderung dieser Zielgruppe kann zur Sicherung von Erfahrungswissen, Personalbindung und Resilienz beitragen. Handlungsempfehlungen umfassen die Implementierung einer erlebbaren Gesundheitskultur, eine wertschätzende Teamkommunikation, stärkere partizipative Strukturen und gezielte Führungskräfteentwicklung abseits klassischer Karrieremuster.

Schlussfolgerung:

Frauen 50+ stellen ein bislang unterschätztes, jedoch strategisch relevantes Potenzial für die Gesundheitswirtschaft dar. Ihre aktive Einbindung – jenseits stereotyper Altersbilder – kann einen substanziellen Beitrag zur Fachkräftesicherung und Diversitätsförderung leisten. Das Projekt versteht sich als Impulsgeber für eine altersinklusive, zukunftsorientierte organisationale und fachliche Personalpolitik im Gesundheitswesen.

ABSTRACT

Background: Due to increasing workforce shortages, the underutilized potential of women aged 50+ in the healthcare sector is gaining attention. This mixed-methods study aimed to make their competencies, development needs, and workplace conditions visible.

Methodology: A sequential exploratory design was applied, including seven qualitative expert interviews and a standardized online survey of 716 female healthcare employees aged over fifty across seven institutions. The analysis framework was based on the Work Ability Pyramid (Ilmarinen & Tempel, 2002) and a newly developed questionnaire “FAIR50+”, built upon validated instruments: WAI, COPSQ III, and ZRM.

Key findings: 54.5% of respondents are satisfied with their work-life balance. The highest need for action (34.7%) relates to a lack of recognition from management. Most cited development needs include working time arrangements (112 responses) and health-related support (107 responses). Perceived strengths were experience, empathy, and reliability – leadership aspirations remained underrepresented.

Organizational relevance: Strategically supporting women 50+ contributes to knowledge retention, workforce continuity, and organizational resilience. Recommendations include age-sensitive development programs, participatory structures, and inclusive leadership pathways beyond traditional hierarchies.

Conclusion: Women aged 50+ represent an underutilized yet strategically vital resource in the healthcare sector. Actively involving this group—beyond stereotypical age-related assumptions—can make a significant contribution to closing staffing gaps and fostering workplace diversity. The project positions itself as a catalyst for age-inclusive, future-oriented human resource strategies in healthcare.

HINTERGRUND / EINLEITUNG

Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen verschärft sich – insbesondere in Pflege- und Verwaltungsberufen. Gleichzeitig bleibt das Potenzial von Frauen über 50 Jahren weitgehend ungenutzt, obwohl sie durch Berufserfahrung, Loyalität und soziale Kompetenz bedeutende Beiträge leisten (Borchart et al., 2021). Studien belegen, dass strukturelle Barrieren wie mangelnde Weiterbildung, geringe Sichtbarkeit und stereotype Altersbilder den Zugang zu Entwicklungsmöglichkeiten einschränken. Der theoretische Bezugsrahmen basiert auf dem Konzept der Arbeitsfähigkeit, welches körperliche, psychische und organisationale Faktoren integriert (Garthe & Hasselhorn, 2023). Das Projektteam selbst ist in dieser Altersgruppe verankert, was Praxisnähe und Relevanz stärkt. Die Studie untersucht Potenziale und Bedingungen dieser Zielgruppe, um praxisnahe Empfehlungen für eine altersinklusive Personalpolitik abzuleiten.

Forschungsfrage:

Wie können Potenziale und Entwicklungsbedarfe von Frauen 50+ in der Gesundheitswirtschaft identifiziert, gestärkt und für eine nachhaltige Personalentwicklung genutzt werden?

Hypothesen:

1. Frauen 50+ werden seltener als entwicklungsfähig wahrgenommen.
2. Weiterbildung verbessert Wahrnehmung und Arbeitsfähigkeit.
3. Qualifizierung erhöht die Mitarbeiterbindung.

METHODE

Studiendesign und methodologische Fundierung

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde ein sequenziell-exploratives Mixed-Methods-Design gewählt (Creswell, 2013). Qualitative Experteninterviews wurden mit einer quantitativen Online-Befragung kombiniert, um individuelle Perspektiven und generalisierbare Muster zu erfassen. Das Design folgt der Logik der Triangulation (Morse, 1991) unter Einhaltung wissenschaftlicher Gütekriterien wie Validität, Kontextsensitivität und Transparenz (Flick, 2020).

Theoriegeleiteter Bezugsrahmen

Grundlage bildet das Modell der Arbeitsfähigkeitspyramide (Tempel, 2003) das Arbeitsfähigkeit als Zusammenspiel aus Gesundheit, Kompetenz, Werten und Motivation sowie Arbeitsumgebung und Führung versteht. Es liefert eine heuristische Struktur für Erhebung und Interpretation. Die theoretische Rahmung des Studiendesigns erfolgte durch Konzepte zur Arbeitsfähigkeit auf Literaturbasis und ermöglichte eine strukturierte Ableitung der inhaltlichen Dimensionen für die qualitative und quantitative Befragung (Klempin, 2019).

Abbildung 1: Quelle: "Konzept der Arbeitsfähigkeit" als Modell zur Förderung der Arbeitsfähigkeit, einschließlich individueller und betrieblicher Folgen (untere Hälfte) – modifiziert nach (Tempel, 2003)

Konzeption und Entwicklung des Erhebungsinstruments

Das standardisierte Fragebogen Instrument FAIR50+ (s. Abbildung 2, Auszug aus dem Fragebogen) kombiniert drei etablierte Ansätze:

- **ZRM- Zurich Model Revisited:** Selbststeuerung & Ressourcen (Ferreira et al., 2017),

- **COPSOQ III:** Fragebogen zur Erfassung von psychologischen Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Wohlbefinden (Lincke et al., 2021),
- **WAI - Work Ability Index:** subjektive Arbeitsfähigkeit (Tuomi et al., 1997).

Der Fragebogen umfasst 13 Items in vier Themenblöcken:

1. Berufliche Erfahrungen und Selbstwahrnehmung,
2. Stärken und Herausforderungen im Alter und Arbeitsbelastung,
3. Unterstützung und Weiterentwicklung sowie
4. Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

Die Entwicklung erfolgte iterativ, validiert und praxisnah. Der Rückbezug zum Modell der Arbeitsfähigkeitspyramide nach (Tempel, 2003) wurde nicht nur als theoretisches Fundament herangezogen, sondern bot zudem eine heuristische Struktur für die Interpretation der Studienergebnisse.

Steinbeis-Transfer-Institut Marburg	
Abschnitt 2:	Berufliche Erfahrungen
1. Wie zufrieden sind Sie mit der Vereinbarkeit von Beruf und persönlichen Bedürfnissen (z.B. Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten)?	<input type="checkbox"/> Sehr zufrieden <input type="checkbox"/> Zufrieden <input type="checkbox"/> Neutral <input type="checkbox"/> Unzufrieden <input type="checkbox"/> Sehr unzufrieden
2. In welchen Bereichen sehen Sie für sich persönlich den größten Weiterentwicklungsbedarf?	<input type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> Technologische Kompetenzen <input type="checkbox"/> Gesundheitliche Unterstützung <input type="checkbox"/> Anpassung der Arbeitszeit <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____
Abschnitt 3:	Persönliche Perspektiven und Herausforderungen
1. Welche Stärken glauben Sie, haben Sie als Frau über 50 in Ihrem beruflichen Alltag? (Mehrfachnennung)	<input type="checkbox"/> Berufserfahrung <input type="checkbox"/> Zuverlässigkeit <input type="checkbox"/> Empathie <input type="checkbox"/> Führungsfähigkeiten <input type="checkbox"/> Flexibilität <input type="checkbox"/> Sonstige: _____
2. Welche Veränderungen oder Herausforderungen in Ihrem beruflichen Alltag nehmen Sie als besonders wichtig wahr? (Mehrfachnennung)	<input type="checkbox"/> Technologische Entwicklungen <input type="checkbox"/> Physische Anforderungen <input type="checkbox"/> Kommunikation im Team <input type="checkbox"/> Vereinbarkeit von Beruf und Privatem <input type="checkbox"/> Weiterbildungsmöglichkeiten
3. Wo sehen Sie aktuell den größten Handlungsbedarf, um Ihre Arbeitssituation zu verbessern? (Mehrfachnennung)	<input type="checkbox"/> Zugang zu technologischem Training <input type="checkbox"/> Flexiblere Arbeitszeitmodelle <input type="checkbox"/> Verbesserung der körperlichen Arbeitsumgebung <input type="checkbox"/> Stärkere Anerkennung durch das Management <input type="checkbox"/> Gesundheitsfördernde Maßnahmen
Abschnitt 4:	Unterstützung und Weiterentwicklung
1. Welche Art von Unterstützung würden Sie in Ihrer aktuellen beruflichen Situation als besonders hilfreich empfinden?	<input type="checkbox"/> Flexible Arbeitszeiten <input type="checkbox"/> Gesundheitsförderung <input type="checkbox"/> Weiterbildungsmöglichkeiten <input type="checkbox"/> Mentoring <input type="checkbox"/> Sonstige: _____

S. 2

Abbildung 2: Strukturierter Auszug aus dem erstellten Fragebogen FAIR50+ Quelle: Eigene Darstellung

Erhebungsphasen des Mixed-Methods-Design

Phase 1 (qualitativ): leitfadengestützte, halbstrukturierte Experteninterviews mit sieben Leitungspersonen aus unterschiedlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens (Akutkliniken,

Reha-Einrichtung, Krankenkasse). Ziel war die organisationalen Einschätzungen zur Situation von Frauen über 50+ im Berufsleben – insbesondere in Bezug auf Wahrnehmung, Entwicklungspotenziale, Qualifizierungsbedarfe und strukturelle Barrieren zu erfassen. Die Interviews dauerten im Durchschnitt 15 Minuten, wurden audiographisch aufgezeichnet, vollständig transkribiert (Dresing & Pehl, 2010) und mittels inhaltsanalytischer Verfahren (Flick et al., 1995) ausgewertet. Das multidisziplinäre Forschungsteam identifizierte in einem kategoriengeleiteten Analyseverfahren zentrale Themenfelder, Bedeutungsdimensionen und wiederkehrende Muster, die anschließend in einem Kodiersystem gebündelt wurden (Kuckartz & Rädiker, 2019). Die extrahierten Kategorien bildeten die konzeptionelle Basis für die Konstruktion des standardisierten Fragebogens (Ehrenbrandtner, 2022).

Phase 2 (quantitativ): Standardisierte Online-Befragung von 716 Frauen 50+ in sieben Einrichtungen; über die SoSci Survey Plattform. Deskriptive Analysen zur Darstellung zentraler Merkmalsverteilungen (z. B. Mittelwerte, Standardabweichungen, Häufigkeiten). Inferenzstatistische Verfahren (z. B. Gruppenvergleiche, t-Tests, Korrelationsanalysen) zur Prüfung von Zusammenhängen zwischen Arbeitszufriedenheit, Arbeitsfähigkeit und Arbeitszeitmodellen. Die Qualitätssicherung orientierte sich an der CHERRIES-Checkliste: Es werden methodische Standards für Online-Erhebungen definiert (Eysenbach, 2004).

Die Verbindung der qualitativen und quantitativen Ergebnisse erfolgte im Sinne des „Point of Integration“ (Fetters et al., 2013). Dabei diente Phase 1 der Tool-Entwicklung für Phase 2. Die Integration ermöglichte theoriebasierte Deutungen sowie fundierte Empfehlungen für eine lebensphasenorientierte Personalentwicklung. Die Erhebung erfolgte DSGVO-konform über SoSci Survey. Berichterstattung und Umsetzung orientierten sich an den SRQR-*Standards for Reporting Qualitative Research* (O’Brien et al., 2014), was wissenschaftliche Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Qualität gewährleistet.

ERGEBNISSE

Stichprobe und Rekrutierung

716 berufstätige Frauen im Alter 50 + haben an der quantitativen Erhebung aus sieben kooperierenden Einrichtungen der Gesundheitswirtschaft teilgenommen. Die Rekrutierung erfolgte über Leitungspersonen aus den jeweiligen Gesundheitsunternehmen. Die Mehrheit (50,1 %) war zwischen 50–55 Jahre alt, 37,8 % zwischen 56–60 Jahren. Berufsgruppen: Pflegepersonen (30,2 %), Krankenkassen Mitarbeiterinnen (28,9 %) und medizinischem Fachpersonal (20,4 %) (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Beschreibung der Stichprobe (n = 716)

Merkmalsname	Ausprägung	Anzahl (n)
Alter	50–55 Jahre	359
	56–60 Jahre	271
	61–65 Jahre	79
	über 65 Jahre	7
Berufsbereich	Pflegefachpersonen	216
	Krankenkassen MA	207
	Medizinische Fachangestellte	146
	Technischer Dienst	85
	Sonstige	62

Qualitative Ergebnisse – (Experteninterviews) systematische Kategorisierung von vier zentralen Themenfeldern:

1. Berufliche Erfahrungen: Frauen 50+ gelten als loyal, erfahren und empathisch. Führungsambitionen wurden seltener thematisiert. Gleichzeitig werden strukturelle Veränderungen wie Digitalisierung als Herausforderung erkannt – jedoch unterschiedlich gewichtet von Führung und Mitarbeitenden.

2. Stärken und Herausforderungen: Während Führungskräfte technologische Defizite betonen, nennen die Frauen selbst vorrangig mangelnde Anerkennung und starre Arbeitszeiten als zentrale Belastungen. Der Weiterbildungsbedarf wird unterschätzt, Mentoringprogramme sind kaum etabliert.

3. Unterstützung und Entwicklung: Ein systematischer Ansatz zur Förderung älterer Mitarbeiterinnen fehlt. Gesundheitsförderung wird gewünscht, digitale Kompetenzen gefordert. Die Ergebnisse sprechen für individuellere Entwicklungsformate unter Berücksichtigung biografischer Aspekte.

4. Zukunftspotenziale: Trotz Anerkennung des Erfahrungswissens fehlt es an strategischer Verankerung in Personalentwicklungsplänen. Die Frauen sollten gezielter als Mentorinnen und Wissensträgerinnen eingebunden werden.

Quantitative Ergebnisse – (Fragebogen FAIR50+) mit Fokus auf thematische Nennungen¹.

54,5 % der Befragten äußerten Zufriedenheit mit ihrer Work-Life-Balance; 20,5 % gaben Unzufriedenheit an. Unterschiede bestehen je nach Einrichtung und Führungsposition (**Frage 7**).

Die größten Bedarfe betreffen Arbeitszeitmodelle (112 Nennungen), gesundheitliche Unterstützung (107), technologische Weiterbildung (47) (**Frage 8**).

Frauen sehen ihre Stärken in Erfahrung, Zuverlässigkeit und Empathie, mit einem erkennbaren Unterschied zugunsten der Anpassungsfähigkeit im Vergleich zu formaler Führung (**Frage 9**).

Technologische Anforderungen und Teamkommunikation wurden am häufigsten als belastend empfunden, gefolgt von Vereinbarkeitsthemen. Körperliche Belastung wurde seltener benannt sind aber dennoch relevant (**Frage 10**).

34,7 % nannten fehlende Anerkennung durch das Management als dringlichsten Verbesserungsfaktor, gefolgt von digitalem Training (17,3 %) und flexibler Arbeitszeitgestaltung (17,1 %). Dies unterstreicht psychosoziale und strukturelle Engpässe (**Frage 11**).

Gesundheitsförderung steht an erster Stelle, dicht gefolgt von Flexibilität der Arbeitszeiten. Mentoring und Weiterbildung wurden seltener genannt – was auf geringere Erwartungen oder mangelndes Angebot hindeutet. Freitextantworten („Sonstige“) zeigten hohe Relevanz von fehlender Anerkennung, ungenügender Kommunikation und Wunsch nach stabilen Arbeitsabläufen (**Frage 12**).

Die häufigste Forderung: Verbesserte Arbeitsorganisation und passgenauere Aufgabenverteilung. Dies legt nahe, dass strukturelle Veränderungen eventuell einer Reduktion einseitiger

¹ Zur Darstellung der Ergebnisse wurde bei einigen Auswertungen bewusst auf Prozentwerte verzichtet und stattdessen mit absoluten Nennungen gearbeitet. Da bei mehreren Fragen Mehrfachantworten möglich waren, würde eine Prozentdarstellung methodisch in die Irre führen und die Vergleichbarkeit verfälschen. Absolute Nennungen ermöglichen hingegen eine klare Rangordnung der Themen und bilden die Relevanz einzelner Aspekte transparent ab – insbesondere im Rahmen explorativ-deskriptiver Studiendesigns. Dieses Vorgehen ist in der Sozialforschung etabliert und entspricht wissenschaftlicher Praxis (vgl. Kuckartz & Rädiker, 2019; Bortz & Döring, 2006).

Belastungen oder einer differenzierten Aufgabenverteilung, etwa alters- oder gesundheitsgerecht und altersgerechte Arbeitsplatzgestaltung entscheidend sind (**Frage 13**).

Fazit der Ergebnisanalyse: Die Ergebnisse zeigen ein klares Stärkenprofil (Erfahrung, Verlässlichkeit), stehen jedoch strukturellen Schwächen wie fehlender Anerkennung und begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten gegenüber (vgl. Tabelle 2). Sie deuten auf ein unausgeschöpftes Potenzial hin, das sowohl durch fachliche als auch organisationale Personalentwicklung aktiviert werden kann. Besonders wirkungsvoll sind hierbei kulturbildende Maßnahmen, strukturelle Flexibilität und partizipative Führung – als zentrale Hebel für die langfristige Bindung und Motivation von Frauen 50+.

Tabelle 2: Zusammenfassung zentraler Einschätzungen (Fragen 7–13)

Frage	Top-Nennung (%)	Weitere signifikante Nennungen
Zufriedenheit mit Work-Life-Balance (F7)	54,5 % (zufrieden/sehr zufrieden)	20,5 % unzufrieden
Weiterentwicklungsbedarf (F8)	Arbeitszeit	Gesundheit, Weiterbildung
Wahrgenommene Stärken (F9)	Berufserfahrung, Empathie	Führungsfähigkeit selten genannt
Berufliche Herausforderungen (F10)	Digitalisierung, Teamkommunikation	Vereinbarkeit, physische Belastung
Wichtigster Handlungsbedarf (F11)	34,7 % Anerkennung durch Führung	17 % Techniktraining, 17 % Arbeitszeitmodelle
Unterstützungsbedarf (F12)	Gesundheitsförderung	Flexible Zeiten, Kommunikation
Zusätzliche Maßnahmen (F13)	Arbeitsorganisation verbessern	Wunsch nach klaren Rollen und Anerkennung

Triangulation / Point of Integration

Der Point of Integration qualitativer und quantitativer Ergebnisse ermöglicht eine mehrdimensionale Einsicht in die Arbeitswelt. Die Diskrepanz zwischen Fremd- und Selbstbild (vgl. Abb. 3), insbesondere hinsichtlich von Entwicklungsbereitschaft und Führungspotenzial, ist ein zentrales Ergebnis. Die qualitative Perspektive offenbart stereotype Altersbilder bei Führungskräften, während die quantitative Erhebung zeigt, dass Frauen 50+ motiviert sind, sich weiterzubilden und Verantwortung zu übernehmen. Die Triangulation macht deutlich: Eine strategisch verankerte, lebensphasenorientierte Personalentwicklung muss diese divergierenden Perspektiven auflösen und strukturelle Barrieren abbauen.

Hypothesenprüfung

Drei Hypothesen wurden theoriegeleitet überprüft:

Hypothese 1 (eingeschränkte Entwicklungswahrnehmung Frauen 50+) wird durch stereotype Einschätzungen von Führungskräften bestätigt.

Hypothese 2 (Weiterbildung verbessert Wahrnehmung und Arbeitsfähigkeit) kann teilweise bestätigt werden: Nur zielgerichtete, adressatengerechte Weiterbildungen fördern Kompetenzerfinden.

Hypothese 3 (Qualifizierung erhöht die Mitarbeiterbindung) zeigt klare Zusammenhänge: Wo Qualifizierung und Anerkennung gegeben sind, steigt die Bindung – insbesondere, wenn neben fachlicher auch überfachliche Personalentwicklung systematisch berücksichtigt wird.

Die Daten stützen in idealtypischer Weise das Modell der Arbeitsfähigkeitspyramide, das Wechselwirkungen zwischen Gesundheit, Kompetenz, Werten und Arbeitsumfeld beschreibt. Die qualitative Phase hat nicht nur als Tool Development für die quantitative Befragung gewirkt, sondern auch ein klares Deutungsmuster geliefert, das durch die quantitativen Ergebnisse empirisch gestützt wurde.

Implikationen

Die Ergebnisse zeigen, dass organisationale Faktoren für die Arbeitsfähigkeit von Frauen 50+ entscheidend sind. Neben gesundheitlicher Unterstützung sind vor allem flexible Arbeitsmodelle, gezielte Weiterbildungsangebote und eine sichtbare Anerkennungskultur notwendig. Abbildung 3 zeigt ein Netzdiagramm zur Gegenüberstellung von Selbst- und Fremdwahrnehmung in zentralen Themenfeldern (Weiterbildung, technische und berufliche Kompetenz, Flexibilität, Rollenprofil, Gesundheitsförderung, Wertschätzung) auf einer einheitlichen 1–5 Skala.² Aus der Triangulation resultierende Abweichungen machen sichtbar, in welchen Bereichen Entwicklungsbedarfe oder Erwartungsfehler bestehen. Dies unterstreicht: Personalentwicklung muss immer auch als Bestandteil organisationaler Entwicklung verstanden werden. Neben fachlichen Kompetenzen sind strukturelle, kulturelle und prozessorientierte Maßnahmen zentral – Organisationale und fachliche PE bedingen einander.

Die Studie liefert damit praxisrelevante Anknüpfungspunkte für Arbeitgeber in der Gesundheitswirtschaft. Arbeitsfähigkeit ist gestaltbar – sofern Unternehmen bereit sind, stereotype Vorstellungen zu überwinden und lebensphasensensible Personalentwicklung umzusetzen. Zukünftige Forschung sollte die Umsetzung dieser Strategien in verschiedenen Organisationstypen evaluieren.

² Skalenwerte basieren auf qualitativen Einschätzungen der Befragten und quantitativen Mittelwerten, normalisiert auf eine 1–5 Skala.

Abbildung 3: Selbst- vs. Fremdwahrnehmung Frauen 50 +

Diskussion

Arbeitsfähigkeit ist nicht nur eine Gesundheitsfrage, sondern wird maßgeblich durch strukturelle Bedingungen beeinflusst. Die Rolle erfahrener Mitarbeiterinnen in Transformationsprozessen bleibt ungenutzt. Ein differenzierter Blick auf die Altersgruppen zeigt zudem: Während Frauen im Alter von 50–55 verstärkt Entwicklungsmöglichkeiten einfordern, steht für Frauen im Alter von 61–65 der Wunsch nach Stabilität und gesundheitlicher Entlastung im Vordergrund. Wie Tabelle 1 zeigt, stellt die jüngere Altersgruppe mit 359 Teilnehmerinnen den größten Teil der Befragten und in der Gruppe der 61–65-Jährigen ist die Zahl der Teilnehmenden mit nur 79 deutlich geringer – ein Indiz dafür, dass viele Beschäftigte in diesem Alter das Unternehmen bereits verlassen haben oder sich in Übergangphasen befinden. Diese Altersdifferenzen verdeutlichen die Notwendigkeit einer lebensphasenbezogenen Personalentwicklung, die sowohl Entwicklungsbedarfe als auch Bindungspotenziale adressiert.

Limitationen der Studie

Die freiwillige Teilnahme an der Studie birgt potenzielle Verzerrungen, da insbesondere engagierte oder stark betroffene Personen zur Teilnahme neigen (Selbstselektionseffekt). Darüber hinaus variiert die Größe der beteiligten Einrichtungen erheblich – größere Organisationen mit höherer Teilnehmerzahl beeinflussen die Gesamtergebnisse stärker, obwohl alle Datensätze methodisch gleich behandelt wurden. Die Kombination qualitativer und quantitativer Verfahren bringt eine gewisse methodische Uneinheitlichkeit mit sich. Diese erschwert in Teilen die Vergleichbarkeit einzelner Aspekte und schränkt die Generalisierbarkeit der Ergebnisse ein. Dennoch bietet die Integration beider Datenquellen wertvolle, kontextsensitive Einblicke in die Zielgruppe.

Fazit und Empfehlungen

Frauen 50+ leisten einen zentralen Beitrag zur Stabilität und Qualität in der Gesundheitsversorgung. Ihre langfristige Bindung – vom Berufseinstieg bis über den

Renteneintritt hinaus – erfordert differenzierte, lebensphasenorientierte Maßnahmen. Altersbilder in Organisationen sollten kritisch hinterfragt und Potenziale unabhängig vom Lebensalter erkannt werden. Gute Führung fragt nach individuellen Zielen und bietet Entwicklungsperspektiven jenseits traditioneller Hierarchiepfade. Eine gesundheitsfördernde Unternehmenskultur, transparente Kommunikation und partizipativ gestaltete Digitalisierungsprozesse stärken die Motivation älterer Mitarbeiterinnen. Flexible Arbeitszeitmodelle, gezielte Weiterbildung, Anerkennung und aktive Einbindung in Veränderungsprozesse sind Schlüssel zur nachhaltigen Personalbindung. Das Erfahrungswissen dieser Zielgruppe sollte stärker strategisch genutzt werden – insbesondere in der Rolle als Mentorinnen, Projektbegleiterinnen oder Multiplikatorinnen in digitalen und strukturellen Transformationsprozessen.

Herausgeberinnen

Danksagung

Wir danken den befragten Akteur*innen, für ihre Teilnahme und für ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Für die Unterstützung bei der Durchführung der qualitativen Interviews bedanken wir uns bei den Interviewten und Marie-Luise Gaßmann. Wir danken Paula Wagner für Ihre Unterstützung bei der Analyse der Daten. Unser Dank geht auch an die beiden Ideengeberinnen und Gründerinnen von *Erfolg.Reif*®, Bettina Groetzki und Sabine Steinbeck, sowie den wissenschaftlichen MA der Steinbeis Hochschule Josch Bartnick für die konstruktive Zusammenarbeit.

Autorinnenschaft:

Prof. Dr. Ruth Anna Weber: Gesamtkonzeption des Beitrags, Manuskripterstellung, formale Analyse, Methodologie und Methode, Visualisierung.

Marie-Luise Gaßmann: Interviewerin.

Paula Wagner: Überprüfung des Manuskripts.

Josch Bartnik: Überprüfung des Manuskripts.

Bettina Groetzki und Sabine Steinbeck: Ideengeberinnen.

Autorenhinweis und Interessenkonflikte

Die Autorinnen erklären, dass sie für den Inhalt dieses Beitrags allein verantwortlich sind. Es wurden keine finanziellen Mittel Dritter in Anspruch genommen. Alle Autorinnen haben im Einklang mit den geltenden ethischen und datenschutzrechtlichen Richtlinien gearbeitet. Zudem erklären die Autorinnen, dass kein wirtschaftlicher oder persönlicher Interessenkonflikt vorliegt.

Reference List

- Borchart, D., Ebener, M., Tiede, R., Garthe, N., & Hasselhorn, H. M. (2021). Ältere Beschäftigte im Unternehmen halten? Impulse für Führungskräfte. In: Broschüre. Wuppertal.
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dresing, T., & Pehl, T. (2010). Transkription. In *Handbuch qualitative Forschung in der Psychologie* (pp. 723-733). Springer.
- Ehrenbrandtner, J. (2022). Durchführung der quantitativen Befragung. In *Aktuelle Anforderungen und Belastungsfaktoren im Pflegeberuf: Eine Mixed-Methods Studie in Zeiten von Covid-19 und der Digitalisierung* (pp. 47-58). Springer.
- Eysenbach, G. (2004). Improving the quality of Web surveys: the Checklist for Reporting Results of Internet E-Surveys (CHERRIES). In (Vol. 6, pp. e34): Gunther Eysenbach Centre for Global eHealth Innovation, Toronto, Canada.
- Ferreira, Y., Suelzenbrueck, S., & Sauer, S. (2017). Zurich Model Revisited—validation of the model of different forms of work satisfaction. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 71(3), 157-168.
- Fetters, M. D., Curry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving integration in mixed methods designs—principles and practices. *Health services research*, 48(6pt2), 2134-2156.
- Flick, U., Kardorff, E. v., & Steinke, I. (1995). Qualitative forschung. *Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften*. Reinbek: Rowohlt, 227.
- Garthe, N., & Hasselhorn, H. M. (2023). Wollen und können ältere Beschäftigte länger erwerbstätig bleiben, wenn sich ihre Arbeit verbessert? *Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie*, 73(2), 49-63.
- Ilmarinen, J., & Tempel, J. (2002). *Arbeitsfähigkeit 2010: Was können wir tun, damit Sie gesund bleiben?* VSA-Verlag.
- Klempin, C. (2019). Forschungsinstrumente und-methodik. Reflexionskompetenz von Englischlehramtsstudierenden im Lehr-Lern-Labor-Seminar: Eine Interventionsstudie zur Förderung und Messung,
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2019). Datenaufbereitung und Datenbereinigung in der qualitativen Sozialforschung. In *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (pp. 441-456). Springer.
- Lincke, H.-J., Vomstein, M., Lindner, A., Nolle, I., Häberle, N., Haug, A., & Nübling, M. (2021). COPSOQ III in Germany: validation of a standard instrument to measure psychosocial factors at work. *Journal of Occupational Medicine and Toxicology*, 16, 1-15.
- O'Brien, B. C., Harris, I. B., Beckman, T. J., Reed, D. A., & Cook, D. A. (2014). Standards for reporting qualitative research: a synthesis of recommendations. *Academic medicine*, 89(9), 1245-1251.
- Tempel, J. I. J. (2003). Erhaltung, Förderung und Entwicklung der Arbeitsfähigkeit-Konzepte und Forschungsergebnisse aus Finnland.
- Tuomi, K., Ilmarinen, J., Seitsamo, J., Huuhtanen, P., Martikainen, R., Nygård, C.-H., & Klockars, M. (1997). Summary of the Finnish research project (1981—1992) to promote the health and work ability of aging workers. *Scandinavian journal of work, environment & health*, 66-71.

